

Optimalisasi Layanan Hotel Omah Akas Syariah Melalui Implementasi Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web

Zulkarnaini¹, Indera², Agus Rahardi³

^{1,2,3}IIB Darmajaya/Sistem Informasi, Jl. ZA Pager Alam No 93 Bandar Lampung , telp/fax
0721-787214

*Email Penulis Korespondensi: zulkarnaini@darmajaya.ac.id

Abstrak

Hotel Omah Akas Syariah terletak di Kota Bandar Lampung. Hotel Omah Akas syariah memiliki 21 kamar. Pengolahan data operasional manajemen hotel dilakukan masih menggunakan Google Spreadsheet yang mempunyai keterbatasan dalam menyajikan informasi. Hotel Omah Akas Syariah menyadari bahwa sistem informasi manajemen hotel merupakan salah satu perangkat kerja yang dapat membantu pihak pengelola dalam menyediakan informasi mengenai ketersediaan kamar, status kamar, dan laporan pendukung yang selama ini masih dilakukan secara konvensional. Perancangan sistem informasi manajemen hotel ini menggunakan metode pengembangan sistem dengan metode prototype. Hasil dari perancangan sistem informasi ini dapat membantu pihak pengelola hotel dalam menyediakan informasi ketersediaan kamar, status kamar, tagihan kamar, serta laporan pendukung lainnya.

Kata kunci— *Pemesanan Hotel, Manajemen Inventori Hotel, Sistem Informasi*

Abstract

Hotel Omah Akas Syariah is located in Bandar Lampung City. Hotel Omah Akas Syariah has 21 rooms. Hotel management operational data processing is still done using Google Spreadsheet which has limitations in presenting information. Hotel Omah Akas Syariah realizes that the hotel management information system is a work tool that can assist managers in providing information regarding room availability, room status and supporting reports which have so far been done conventionally. The design of this hotel management information system uses the system development method with the prototype method. The results of this information system design can assist hotel managers in providing information on room availability, room status, room bills, and other supporting reports.

Keywords— *Hotel Booking, Hotel Inventory Management, Information System*

1. PENDAHULUAN

Dalam era modern ini, teknologi informasi telah menjadi salah satu faktor kunci dalam kesuksesan bisnis di berbagai sektor, termasuk industri perhotelan. Hotel-hotel modern tidak hanya dituntut untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada tamu mereka, tetapi

juga harus mampu mengelola operasional dengan efisien dan efektif. Dalam konteks ini, sistem informasi manajemen berbasis web menjadi solusi yang relevan dan efektif untuk mengoptimalkan layanan hotel. Hal tersebut yang menyebabkan para pelaku bisnis perhotelan harus segera berbenah dengan mulai menerapkan teknologi berbasis internet dalam memasarkan produk mereka. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bobby [1] mengenai sistem informasi penyewaan *guest house* berbasis Android dapat memudahkan tamu dalam mencari penginapan mulai dari pengecekan kamar, harga kamar hingga pemesanan kamar.

Salah satu hotel yang memahami pentingnya penerapan teknologi informasi adalah Hotel Omah Akas Syariah. Hotel ini menyadari bahwa dengan mengadopsi sistem informasi manajemen berbasis web, mereka dapat meningkatkan layanan kepada tamu, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jangkauan pasar mereka. Oleh sebab itu, hampir semua perusahaan termasuk hotel memperkenalkan hotelnya dan mengembangkan sistemnya dengan berbasis website agar lebih mudah diakses oleh semua orang dan *customer* dapat dengan mudah melakukan pemesanan baik untuk kamar dan fasilitas sendiri tanpa harus datang langsung ke hotel, serta untuk pembayaran hingga membantu proses transaksi bagi administrasi dan bagian resepsionis [2].

Dalam penelitian ini membahas tentang pentingnya optimalisasi layanan Hotel Omah Akas Syariah melalui implementasi sistem informasi manajemen berbasis web. Kami akan menjelaskan bagaimana sistem informasi manajemen berbasis web dapat membantu hotel dalam berbagai aspek manajemen, termasuk manajemen reservasi, manajemen kamar, manajemen keuangan, dan manajemen tamu.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan terlihat bahwa implementasi sistem informasi manajemen berbasis web pada Hotel Omah Akas Syariah adalah langkah yang strategis dan berpotensi menghasilkan hasil positif dalam peningkatan layanan dan efisiensi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, hotel ini dapat mengoptimalkan operasional mereka dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi tamu mereka.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengembangan *system prototype*, yang terdiri dari 5 fase tahapan yaitu *communication*, *quick plan*, *modeling quick design*, *construction of prototype*, dan *deployment, delivery and feedback* [3]. Metode pendekatan *prototype* dalam mengembangkan *sistem* informasi memiliki keunggulan dalam mendorong keterlibatan pengguna akhir secara intens pada seluruh proses pengembangan [4].

2.1 Communication

Pada tahap ini, antara pemilik hotel dengan peneliti berkomunikasi mengenai spesifikasi kebutuhan yang diinginkan. Peneliti melakukan pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan sistem yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang digunakan guna mendapatkan data yang dibutuhkan adalah terdiri dari observasi dan wawancara seperti yang telah dijelaskan pada tahap pengumpulan data. Data yang diperoleh dari pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis.

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terkait dengan proses bisnis yang terjadi pada hotel Omah Akas Syariah dalam melakukan transaksi pendataan kamar hingga pembuatan tagihan dan laporan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada staf hotel dan pimpinan terkait teknis pelaksanaan reservasi hotel serta tata kelola manajemen hotel.

c. Tinjauan Pustaka

Pada tahapan ini melakukan pengumpulan referensi dari jurnal, skripsi atau internet terkait dengan penelitian.

2.2 Quick Plan

Untuk mengurangi permasalahan yang terjadi ketika melakukan pemesanan kamar, pengolahan data kamar dan transaksi kamar.

2.3. Modeling Quick Design

Pada tahap ini membuat perancangan / pemodelan sistem, yang terdiri dari *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Class diagram*.

2.3.1. Use Case Sistem Yang Diajukan

Use case diagram menggambarkan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. *Use case diagram* secara naratif digunakan untuk secara textual menggambarkan *sequent* atau urutan Langkah-langkah dari setiap interaksi [5]. Pada *use case diagram* sistem informasi manajemen pada hotel Omah Akash Syariah memiliki 3 aktor, yaitu pimpinan/ admin, operator dan tamu, dimana masing-masing *actor* memiliki akses yang berbeda. Berikut ini sistem informasi manajemen pada hotel Omah Akash Syariah yang diusulkan digambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1 Use Case Diagram Sistem Informasi Manajemen Hotel

2.3.2 Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan aliran kerja atau aktivitas sistem yang dibangun. Adapun *activity diagram* sistem informasi manajemen pada hotel Omah Akash Syariah yang diusulkan adalah sebagai berikut:

a. Activity Diagram pimpinan

Menjelaskan kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam mengecek kamar dan dan mengecek pesanan tamu pada sistem. *Activity diagram* pimpinan digambarkan seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Activity Diagram Pimpinan

b. Activity Diagram Tamu

Activity Diagram tamu menjelaskan kegiatan yang dilakukan user tamu dalam melakukan pemesanan kamar tamu pada sistem. Activity diagram tamu digambarkan seperti pada Gambar 3.

Gambar 3 Activity Diagram Tamu

2.3.3 Sequence Diagram

Diagram *sequence* menggambarkan interaksi objek dengan sistem. Adapun *sequence diagram* sistem informasi manajemen pada hotel Omah Akash Syariah yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- a. *Sequence diagram* admin/pimpinan dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, tampilan, dll.) dalam bentuk pesan yang dijelaskan dalam waktu. *Sequence diagram* admin/pimpinan menggambarkan interaksi admin dengan system. *Sequence diagram* admin/pimpinan digambarkan seperti pada Gambar 4.

Gambar 4 *Sequence Diagram* Pimpinan

- b. *Sequence Diagram* Operator, yang menggambarkan interaksi objek operator dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, tampilan, dll.) dalam bentuk pesan yang dijelaskan dalam waktu, seperti dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 *Sequence Diagram* Operator

2.3.4. Class Diagram

Class Diagram yang menggambarkan kelas-kelas objek yang menyusun sebuah sistem dan juga hubungan antara kelas yang terjadi didalam sistem informasi manajemen hotel. Adapun *class diagram* sistem informasi manajemen hotel Akash Syariah dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Diagram Sistem Informasi Manajemen Hotel

2.4 Construction of prototype

Pada tahap ini membuat pengkodean/pemrograman terhadap apa yang sesuai dengan yang sudah di desain pada tahap *modelling quick design*.

2.5 Development delivery and Feedback

Pada tahap ini mengevaluasi *prototype* yang dibuat dan digunakan untuk memperjelas kebutuhan perangkat lunak, serta mengevaluasi pencapaian pembuatan perangkat lunak [6]. Gambar 7 merupakan tahapan yang ada dalam model *prototype*.

Gambar 7 Model Prototype [7]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah ditemukan pada proses analisis sebelumnya, maka dibangun sebuah sistem yang mengolah tentang sistem informasi manajemen pada hotel Omah Akash Syariah. Berikut penjelasan program dari sistem yang siap untuk digunakan yang terdiri dari beberapa menu tampilan dari system yang bisa diakses oleh admin/pimpinan, tamu dan operator.

3.1 Halaman Beranda

Halaman beranda memuat daftar kamar hotel beserta fasilitas dan harga saat pertama kali dikunjungi oleh pengguna. Halaman beranda ini memiliki menu login, menu kritik dan saran serta pencarian hotel berdasarkan kategori. Gambar 8 merupakan tampilan menu halaman beranda web hotel Omas Akash Syariah.

Gambar 8 Halaman Beranda Web Hotel

3.2. Halaman Web Detail Daftar Kamar

Pada halaman detail sistem manajemen hotel akas Syariah memuat isi konten dari daftar kamar hotel berupa foto slider kamar hotel, deskripsi, harga sewa kamar, dan keterangan fasilitas kamar serta formulir pesan kamar hotel dengan menggunakan sistem informasi manajemen hotel secara mandiri oleh pelanggan. Gambar 9 adalah halaman detail daftar kamar yang berstatus tersedia yang memiliki formulir pemesanan sehingga dapat di booking.

Gambar 9 Halaman Detail Status Kamar Tersedia

3.3. Halaman Menu Pemesanan Dashboard Admin Web

Pada menu “Menu Pemesanan” seperti dapat dilihat pada Gambar 10 merupakan *dashboard administrator* memiliki fungsi sebagai manajemen tata kelola pesanan atau *booking* kamar oleh pelanggan yang dapat diverifikasi oleh admin terkait *check in* dan *check out* serta pepanjangan sewa kamar hotel.

No	Status	Nama	Telp	Alamat	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Total Menginap	No. Kamar
1	Check Out Sukses	Abu Lahab	08956423588	Jl. Keneraka	2022-02-20	2022-02-21	1 Hari	204
2	Check Out Sukses	Antangin	08454821397	Jl. Yang pernah dilalui	2022-02-20	2022-02-21	1 Hari	201
3	Check Out Sukses	Febby	085656542154	Jl. In Aja	2022-02-20	2022-02-21	1 Hari	104
4	Check Out Sukses	Andi	08745745745	Jl. Diponegoro	2022-02-20	2022-02-21	1 Hari	306
5	Check Out Sukses	Thariq	089867657	Jl. Sebuku	2022-02-18	2022-02-19	1 Hari	207
6	Check Out Sukses	Didik Kempot	08525258784	Jl. Ambyar	2022-02-17	2022-02-18	1 Hari	102

Gambar 10 Halaman Submenu Pemesanan Baru *Dashboard Admin Web*

3.4 Halaman Menu Inventory Dashboard Admin Web

Pada menu “Menu Inventory” *dashboard administrator* memiliki fungsi sebagai manajemen tata kelola pencatatan inventaris pada Hotel Omah Akas Syariah. Pada Menu *Inventory* terdapat Submenu “Data Inventory” dan “Update Data Inventory”. Gambar 11 merupakan tampilan submenu Data Inventory memuat halaman yang berfungsi untuk menambahkan dan monitoring daftar nama barang yang dimiliki oleh hotel baik barang habis pakai maupun barang yang bersifat tetap.

No	Tanggal	Nama Barang	Jenis Barang	Jumlah Barang	Aksi
1	2022-02-17	Laptop	Inventory	1	☑ Edit ✖ Hapus
2	2022-02-17	Taping Box	Inventory	1	☑ Edit ✖ Hapus
3	2022-02-17	Printer	Inventory	1	☑ Edit ✖ Hapus
4	2022-02-20	EDIC BCA	Inventory	1	☑ Edit ✖ Hapus
5	2022-02-20	Brankas Hotel	Inventory	1	☑ Edit ✖ Hapus
6	2022-02-20	Telephone Fax	Inventory	1	☑ Edit ✖ Hapus
7	2022-02-20	Sofa	Inventory	10	☑ Edit ✖ Hapus
8	2022-02-20	Meja	Inventory	30	☑ Edit ✖ Hapus
9	2022-02-20	Kursi	Inventory	24	☑ Edit ✖ Hapus

Gambar 11 Halaman Submenu Data *Inventory Dashboard Admin Web*

Gambar 12 merupakan tampilan submenu Update Data Inventory yang memuat halaman untuk menambahkan dan mengurangi jumlah barang yang dimiliki oleh hotel baik barang habis pakai maupun barang bersifat tetap yang datanya sudah ditambahkan pada submenu Data Inventory.

No	Tanggal	Nama Barang	Jenis barang	Kamar	Keterangan	Stok	Jumlah	Sisa Stok	Status Inventory	Nama Resepsionis
1	2022-02-20	Kopi	BHP	LANTAI 1 - EXECUTIVE ROOM - 102	BHP	486	2	484	Pengeluaran	Tio
2	2022-02-20	Sabun	BHP	LANTAI 1 - EXECUTIVE ROOM - 102	BHP	776	1	775	Pengeluaran	Tio
3	2022-02-20	Shampo	BHP	LANTAI 1 - EXECUTIVE ROOM - 102	BHP	322	1	321	Pengeluaran	Tio
4	2022-02-21	Shampo	BHP	LANTAI 1 - EXECUTIVE ROOM - 101	Update Inventuri	319	400	719	Pemasukan	Tio
5	2022-02-21	Gula	BHP	LANTAI 2 - DELUXE ROOM - 201	BHP	549	2	547	Pengeluaran	Tio
6	2022-02-21	Kopi	BHP	LANTAI 2 - DELUXE ROOM - 201	BHP	482	2	480	Pengeluaran	Tio

Gambar 12 Halaman Submenu Update Data Inventory Dashboard Web

3.5 Halaman Menu Kritik dan Saran Dashboard Admin Web

Halaman kritik dan saran dapat diakses pada menu “Kritik & Saran” atau menu navbar “Pesan” yang memiliki fungsi untuk membuka pesan yang berisikan kritik dan saran dari pelanggan, sehingga pihak hotel Omah Akas Syariah dapat menerima masukan dari pelanggan secara langsung sehingga dapat selalu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Gambar 13 merupakan tampilan menu kritik dan saran.

No	Nama	Email	Telp	Kritik/Saran	Aksi
1	Tio	adim12@gmail.com	2205552	Terbaik	X Hapus
2	Alex	alexmut@gmail.com	87454125412	Sangat membantu	X Hapus
3	Udin	udinsejuria@gmail.com	8117457475	Good	X Hapus

Gambar 13 Halaman Menu Kritik & Saran Dashboard Admin Web

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan:

1. Pengelolaan manajemen pemesanan kamar hotel yang saat ini belum bisa dilakukan secara mandiri oleh pelanggan hotel yang bisa di akses dari manapun dan kapanpun melalui mobile.
2. Sistem informasi manajemen Hotel Omah Akas Syariah berbasis web yang dapat diakses oleh pelanggan melalui web sehingga dapat mempermudah *customer service* hotel saat registrasi (*check in*) hanya cukup melakukan verifikasi data pesanan dan identitas pemesan

kamar Hotel Omah Akas Syariah. Pada sistem informasi manajemen hotel Omah Akas Syariah dapat memesan kamar dan mengecek ketersediaan kamar.

3. Sistem informasi manajemen hotel Omah Akas Syariah dapat digunakan untuk manajemen inventory barang habis pakai serta barang tetap dengan proses pencatatan inventory barang oleh admin.
4. Pada sistem manajemen hotel memiliki layanan kritik dan saran yang digunakan oleh pelanggan dalam menyampaikan keluhan, kritik maupun apresiasi dalam bentuk pesan sehingga dapat meningkatkan pelayanan Hotel Omah Akas Syariah.

5. SARAN

Sistem yang dibangun masih terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan pengembangan. Berikut saran untuk pengembangan penelitian:

1. Pada sistem informasi manajemen hotel dapat dikembangkan dengan sistem manajemen keuangan hotel supaya pemasukan dan pengeluaran keuangan hotel dapat tercatat serta terkelola dengan baik.
2. Pada sistem informasi manajemen hotel belum memiliki pembayaran dengan menggunakan payment gateway yang dapat digunakan untuk pembayaran sewa kamar langsung oleh pelanggan tanpa harus melakukan pembayaran secara tunai dihotel.
3. Sistem informasi manajemen hotel belum memiliki aplikasi mobile android ataupun iOS sehingga pelanggan tidak hanya bisa mengakses sistem informasi hotel hanya melalui *web browser* saja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi kesempatan, sehingga artikel ilmiah ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] "Sistem Informasi Penyewaan Guest House Berbasis Android | TEKNIKA." <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/teknika/article/view/2112> (accessed May 29, 2023).
- [2] A. Wirapraja, Y. Tandio, and I. Iswati, "Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keputusan Reservasi," 2020, Accessed: May 26, 2023. [Online]. Available: <https://jurnal.ibmt.ac.id/index.php/jeksekutif/article/view/257>
- [3] D. Rosadi and F. O. Andriawan, "Aplikasi Sistem Informasi Pencarian Tempat Kos Di Kota Bandung Berbasis Android," *Jurnal Computech & Bisnis (e-Journal)*, vol. 10, no. 1, pp. 50–58, Jun. 2016, doi: 10.55281/JCB.V10I1.145.
- [4] A. Wirapraja and R. Widiatoro, "PERANCANGAN DAN SIMULASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RESERVASI HOTEL BERBASIS WEB DENGAN METODE PROTOTYPING".
- [5] Dr. U. R. E. R. M. T. I. · Dr. Henderi, "UML_POWERED_DESIGN_SYSTEM_USING_VISUAL_P," 2021, Accessed: May 22, 2023. [Online]. Available: https://www.google.co.id/books/edition/UML_POWERED_DESIGN_SYSTEM_USING_VISUAL_P/Dn9XEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0&kptab=overview
- [6] M. Prabowo, "Metodologi Pengembangan Sistem Informasi Tradisional," *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang*, vol. 3, pp. 4–6, 2020, Accessed: May 29, 2023. [Online]. Available: <https://id.scribd.com/document/494350783/Metodologi-Pengembangan-Sistem-Informasi>
- [7] I. Sommerville, "Software Engineering (Rekayasa Perangkat Lunak) Terj. Yuhliza Hanum," p. 30, 2011.